

Физический Барьер и тупик мышления

Федоров Юрий Алексеевич, врач

Весьма затянувшееся обсуждение природы Тёмной материи, Чёрных дыр, а также последние данные исследователей нашей Вселенной показывают, что уже сейчас неотлагательно требуется кардинальная интеграция всех фактов астрофизики и их переосмысление для создания современного понимания строения Вселенной. Однако, вначале следует уяснить, что Вещество образовано Массой, Энергией и Информацией. При этом Масса создаёт и обладает неуничтожимой Информацией (заметим, что любые ритмы, а, следовательно, и время являются её частью), а Энергия (кинетическая и потенциальная) есть источник движения этого комплекса. Движение же Вещества создаёт Пространство, то есть протяжённость. Вкупе, Вещество и Пространство образуют Материю доступной нам части Вселенной. Далее, для более полного понимания вопроса, нам необходимо переосмыслить значение стереотипа Абсолютного нуля лорда Кельвина для физиков. Пока что 0°K , мягко говоря, непопулярен.

Попробуем критически подойти к постулату Абсолютного нуля Кельвина. Он является индикатором полного лишения конкретного объекта Вещества его кинетической и потенциальной энергии, то есть его абсолютного обездвиживания, при сохранении в нём Массы и Информации; Пространства для такого объекта уже нет. Однако этот статус означает невозможность передачи этой Массой куда-либо своей Информации уже из ниоткуда, поскольку последняя переносится только при помощи Энергии. Значит объект для наблюдателя просто исчезает, так для него как исчезла протяжённость, Пространство. Тем не менее принять любой энерго-информационный комплекс извне даже переохлаждённое до 0°K Вещество (например, объект исследования) может из-за естественных пограничных флюктуаций температуры, создающих пары виртуальных частиц. Такой комплекс инициирует приток Энергии и, соответственно, нагрев объекта уже выше 0°K . Поэтому субъект познания аппаратными средствами сможет наблюдать и исследовать только "отогретое" вещество.

Следует понимать: объективная невидимость Тёмной материи, которую ищут исследователи, обусловлена её температурой не выше 0°K , а значит Абсолютный нуль не является тупиком, он всего лишь температурная (энергетическая) зона фазовых переходов Вещество \leftrightarrow Тёмная Масса; подобных в Природе достаточно много (пример - вода). И именно после охлаждения Вещества до Абсолютного нуля Кельвина возникает феномен Тёмной материи как пока неизвестного нам состояния Массы чудовищно спрессованных нейтронов (возможно, уже кваркоподобных частиц), информационные параметры которой пока ещё недоступны для нашего непосредственного исследования: поскольку нет движения Массы, поскольку нет для неё (и для наблюдения)

Пространства. Тем не менее, здесь следует предположить, что уже при температуре 0°K , в условиях роста сверх плотности (создавая гомогенность) и охлаждения (аккреционный диск - потеря остатков потенциальной Энергии!) у Массы возможно появление некоего аналога нашей, но по знаку противоположной таковой у Вещества в нашем "тёплом" мире, Потенциальной энергии. Этот тип Энергии, скорее всего, и есть Гравитация. Она хотя и относится у нас к слабым взаимодействиям, но, в условиях среды с абсолютной плотностью, может быть отнесена к равномерно распределённой вне пространственной силе, которой обладает вся целиком Тёмная Масса. И поэтому Гравитация как бы распространяется с бесконечной скоростью. Что же ещё мы имеем в активе?

Имеющиеся факты исчезновения из области наблюдения вблизи Чёрных дыр гигантских масс Вещества (например, нейтронных звёзд) до сих пор непротиворечиво объяснены не были. Но, сравнивая исходные температуры взаимодействующих Масс, мы можем утверждать, что один из участников феномена поначалу всегда обладал превалирующей (кинетической и/или потенциальной) энергией. Которой он обязательно лишился при взаимодействии, что внешне проявляется возникновением в ближнем к таким областям звёздных катастроф космоса аккреционных (так как при охлаждении Вещества имеет место выброс Энергии с частью Информации) дисков либо нейтронной звездой, либо Чёрной дырой. Учитывая тот факт, что температура поверхности последней (практически 0°K) ниже таковой у окружающего вакуума, в котором находилась нейтронная звезда, следует думать о дальнейшем охлаждении именно звезды. Что неизбежно ведёт к перманентному увеличению плотности её Массы, сопровождающееся пока неизвестными нам фазовыми изменениями. Приведенная гипотеза может объяснить природу Тёмной материи, в которую сливается сгинувшая у нас нейтронная звезда: после охлаждения до 0°K , её Вещество вырождается в некую Массу, обладающую, как мы понимаем, остатками Информации и только после этого их комплекс исчезает из нашей части Вселенной, сливаясь с уже имеющимся всем массивом Тёмной Массы.

Учитывая приведенные выше соображения и присовокупив к ним наблюдаемое спонтанное появление в вакууме виртуальных пар частиц, у автора статьи возникло предположение - температура 0°K есть именно Барьер, перейдя который Вещество кардинально изменяет своё строение. В общих чертах, картина в чём-то схожа с существованием агрегатных состояний воды: пар-вода-лёд в их модификациях, существующих в конкретных интервалах температур. Отметим, что непосредственно вблизи этого Барьера Кельвина, как и в любой области разделения фаз, имеют место некоторые флюктуации частиц и температуры, которые и определяют появление с нашей стороны (с другой тоже?) этого Барьера виртуальных

пар частиц, что прекрасно известно физикам. Эти флюктуации наводят на мысль о возможности дальнейшего охлаждения Массы за Барьером Кельвина, уже значительно ниже 0°K с образованием некой сверхплотной гомогенной Массы.

Остаётся вопрос: а откуда пополняется Вещество в нашей Вселенной? Естественный ответ - звёзды являются антиподами Чёрных дыр! Действительно, именно звёзды постоянно выбрасывают в Космос гигантские массы Вещества, образовавшегося, по данным современной науки, в их недрах вследствие идущих там миллиарды лет (!) ядерных реакций. Однако огромная разница температур поверхности звезды и короны почему-то обратная! Так же нам известен феномен шаровой молнии, которая, из-за невероятной для ничтожного объекта энергетической ёмкости, является микро копией звёзды в атмосфере нашей планеты (для шаровой молнии в атмосфере, в отличие от вакуума, очень много "пищи"; действительно, она часто летит против ветра!). В обоих случаях имеет

место всё та же флюктуация вокруг Барьера Кельвина, но масштабы разные. Можно предположить, что феномен "полной" Луны является следствием прекращения фонтанирования создавшей планету Тёмной массы, когда-то прорвавшейся из-за Барьера Кельвина; осталась только "корка". Продолжив параллели, приходим к выводу о том, что ту же природу имеют ядра всех планет, в том числе и Земли, о чём говорит её перманентное расширение. И, в целом, нынешнее расширение Вселенной обязано усиленному поступлению из-за Барьера Кельвина Тёмной Массы, которая при нагревании у нас высвобождает нейтроны. Последние тут же распадаются на частицы, присущие нашей части Вселенной

Выводы, к которым ведут все выше приведенные гипотезы: Вселенная диалектически едина, фазово разделена температурно зависимым Барьером Кельвина, Тёмная Масса прозрачна для фотона в форме волны вследствие отсутствия протяжённости за Барьером Кельвина.

Литература:

1. Захаров В.Д. Физика как философия природы. Изд. 2-е, испр. и доп. М.: Издательство ЛКИ, - 2010. - 240 с.
2. Федоров Ю.А. Регрессия матрицы Золотого сечения в танатогенезе.
<http://www.medlinks.ru/article.php?sid=42726>